

CONSIGNES POUR LA CRÉATION DE DOCUMENTS ET VIDÉOS PÉDAGOGIQUES

IMAGES

Il est fortement conseillé d'utiliser des images libres de droits pour vos présentations et vos vidéos pédagogiques.

Voici quelques sites Web où vous trouverez ces images :

- unsplash.com
- pexels.com
- pixabay.com

Les formations à privilégier :

- Photographies : **.jpg** ou **.jpeg**
- Graphismes ou illustrations : **.png**
- Courtes séquences animées (moins de 15 secondes) : **.gif**
- Schémas détaillés avec texte : **.pdf**

AUDIO

Nous vous suggérons d'utiliser le logiciel gratuit Audacity pour l'enregistrement de vos narrations ou la correction de vos fichiers audio.

Les formats audio à utiliser : **.mp3** et **.wav**

VIDÉO

Nous vous suggérons d'utiliser un logiciel avec lequel vous êtes à l'aise. Voici quelques options qui s'offrent à vous selon le type de média que vous désirez produire.

Création d'une présentation narrée :

- **PowerPoint (inclus dans la suite Office 365)** : vous enregistrez votre présentation et l'audio directement dans le logiciel;
- **Camtasia (payant)** : vous exportez les diapositives de votre présentation en format **.png**, ensuite vous les importez dans un projet Camtasia, puis vous ajoutez des effets ainsi que votre narration enregistrée préalablement.

Montage d'une capsule vidéo à partir d'une captation (entrevue, démonstration, etc.) :

- Tout logiciel de montage gratuit ou avec lequel vous êtes à l'aise;
- **Camtasia (payant)** : vous importez vos clips vidéo en format **.mp4** dans un projet Camtasia et ajoutez des effets.

Le fichier d'exportation de votre vidéo doit être en format **.mp4**

Résolution : 1280 pixels par 720 pixels (minimum) ou **1920 pixels par 1080 pixels** (recommandé)